

ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИК БИТИМИНИНГ ТАРАФЛАРИНИНГ ХУҚУҚИЙ МАҚОМИНИ АНИҚЛАШ МУАММОЛАРИ

ИИВ Академияси мустақил изланувчиси
Мирхалилова Гулноза Илхомжон қизи

Анотация: ушбу мақолада давлат-хусусий шериклик битимининг тарафларининг хуқуқий мақомини аниқлаш муаммолари ва уларнинг ечимлари муҳокама қилинган. Давлат-хусусий шериклик институтини ривожлантириш йўналишлари илгари сурилди.

Калит сўзлари: давлат-хусусий шериклик, молиявий менежмент, хусусий сектор, маъмурий шартнома, номланмаган шартнома.

Анотация: В этой статье обсуждались проблемы определения правового статуса сторон договора государственно-частного партнерства и их решения. Выдвинуты направления развития института государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, финансовый менеджмент, частный сектор, административный договор, неназванный договор.

Anotation: This article discussed the problems of determining the legal status of the parties to the public-private partnership agreement and their solutions. Directions for the development of the Institute of Public-Private Partnership have been put forward.

Key words: public-private partnership, financial management, private sector, administrative contract, unnamed contract.

Ҳар қандай битим иштирокчилар томонидан тузилади ва амалга оширилади. ДХШ битими ҳам икки ёки кўп томонлама битимларнинг бири

тури сифатида бир нечта шахслар томонидан тузилади ва шу сабабли унда катнашувчи тарафлар муайян ҳуқуқ ва бурчларга эга бўладилар. Зеро, икки ёки кўп томонлама битимларга хос бўлган хусусият, яъни иштирокчиларнинг эрки асосида битимнинг вужудга келиши айнан ДХШ учун ҳам хосдир.

Замонавий иқтисодиётда “давлат тўлақонли мулкдор, тегишли функциялар ва ваколатларга эга бўлган хўжалик юритувчи субъект” ҳисобланади¹. “Ҳозиргача тўпланган ДХШ шакллари ва усуллари арсенали давлат мулкнинг энг муҳим объектларини сақлаб қолиш билан бирга мулкдор ваколатларининг бир қисмини хусусий секторга ўтказиш имконини беради. Бу, биринчи навбатда, саноат ва ижтимоий инфратузилма объектларини қуриш, ишлатиш ва техник хизмат кўрсатиш каби функцияларга тегишлидир”². Давлатга тегишли маъмурий-хўжалик функцияларининг бир қисмидан бундай воз кечиш ДХШ шартномаларини бошқа давлат-хусусий шартномалардан ажратиб туради ва давлат томонидан унинг асосий функциялари бажарилишини яхшилашга, шунингдек, лойиҳа натижалари самарадорлигини ошириш ва ўз вазифаларини ошириш учун хусусий шерикларнинг тадбиркорлик қобилиятларидан фойдаланишга имкон беради.

ДХШ битими бошқа тарафи, хусусий шерик, табиийки, янада самарали корхона ҳисобланади, чунки у юқори ҳаракатчанлик, қарор қабул қилишда мослашувчанлик ва самарадорлик, инновациялар ва таваккалчиликка мойиллик билан ажралиб туради, бу эса ташқи муҳитдаги ўзгаришларга тезроқ мослашишга ва тижоратдан янада самарали фойдаланишга имкон беради. Ишлаб чиқариш жараёнининг нозик томонларини билиш, музокаралар олиб бориш, шартномалар тузиш ва уларнинг бажарилишини назорат қилиш бўйича катта тажриба, молиявий менежментнинг замонавий

¹ Головинов О. М. Теоретические основы и прикладные аспекты государственно-частного партнерства / О. М. Головинов, Л. А. Дмитриченко // Экономика и государство. – 2010. – № 9. – С. 4 – 8.

² Безбах Н. В. Государственно-частное партнерство как альтернативная форма приватизации в Украине / Н. В. Безбах // Экономика и государство. – 2011. – № 6. – С. 139 – 142.

технологияларини самарали бошқариш ва амалий қўллаш хусусий секторни янада самарали лойиҳа менежерига айлантиради³.

Икки тарафлама битимларнинг моҳияти хусусида фикр юритар экан, Ҳ.Р.Раҳмонқулов қуйидаги мулоҳазани билдиради: “Икки тарафлама битимда тарафларнинг эрки муқобил ва бир-бирига мос келиши керак. Бинобарин, биринчидан, тарафларнинг эрки нафақат бир томоннинг, балки иккала томоннинг ҳам ўзаро манфаатларини қаноатлантиришга қаратилган бўлиши керак, иккинчидан, тарафларнинг эрки ўзаро келишилган бўлиши лозим”⁴. Шу маънода ДХШ битими икки томонлама битим сифатида икки шахс – давлат шериги ва хусусий шерик иштирокида тузилади.

Таъкидлаш лозимки, ДХШ битимининг зарурати аввало тегишли соҳани ривожлантиришдан келиб чиқади. Бу борада айрим мутахассислар⁵ ўринли таъкилаганларидек, давлат ижтимоий-иқтисодий фаолиятнинг барча соҳаларини ривожлантириш ёки мавжуд муаммоларни бартараф этиш учун фақат бюджет маблағларидан фойдалана олмайди. Бунда маблағларнинг етишмаслиги ёки тегишли куч ва сармояни йўналтириш орқали давлат ҳар доим ҳам фойдали иш юритмаслиги мумкин. Ана шундай ҳолатларда хусусий сармояни тегишли соҳа ривожланишига олиб кириш анча фойдали ва самарали бўлиши жаҳон тажрибасида ўз исботини топган.

ДХШ шартномаларининг ҳуқуқий моделлари хорижий мамлакатларда кенг тарқалган бўлиб, унга кўра бундай шартномалар билан шартланган объектларга мулк ҳуқуқи хусусий шерик учун сақланади. Молиялаштирувчи ташкилотнинг ДХШ шартномасида бевосита иштирок этиш имконияти таъминланган ва томонларга ДХШда хатарларни тақсимлашни таъминлаш учун ҳуқуқий воситаларни танлаш учун кенг имкониятлар яратилган.

³ Солодовник О.О. Интересы та переваги сторін державно-приватного партнерства / Interests and Benefits of the Public-private Partnership Parties //

https://www.researchgate.net/publication/346404070_Interesi_ta_perevagi_storin_derzavno-privatnogo_partnerstva_Interests_and_Benefits_of_the_Public-private_Partnership_Parties

⁴ Раҳмонқулов Ҳ. Битимлар. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДЮИ, 2009. – 32 б.

⁵ Попондопуло В.Ф. Публично-частное партнерство: понятие и правовые формы // Арбитражные споры. 2014. № 2. С. 81.

Умуман олганда, ДХШ битими "давлат шериги (давлат, муниципал ёки бошқа оммавий-ҳуқуқий тузилма) томонидан хусусий шерикка (тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи шахс: тижорат ташкилоти, яқка тартибдаги тадбиркор) транспорт инфратузилмаси, уй-жой коммунал хўжалиги инфратузилмаси, спорт иншоотлари, мактаблар, касалхоналар ва шу каби бошқа ижтимоий инфратузилма объектларини қурилишни қисман ёки тўлиқ молиялаштириш, ишлатиш, реконструкция қилиш ва бошқариш функциялари топширишни англатади".

ДХШ - бу мураккаб, кўп компонентли ва тармоқлараро ҳодиса бўлиб, шу муносабат билан ДХШни амалга ошириш жараёнида юзага келадиган муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш ҳуқуқнинг турли соҳалари нормалари билан амалга оширилади, бу унинг шартномавий шаклларининг ҳуқуқий табиати - ДХШ битимида турли хил қарашларнинг мавжудлигига асосланади.

Шундай қилиб, баъзи тадқиқотчилар ДХШ битимини маъмурий шартнома⁶, деб ҳисоблашади. Бошқалар ушбу битимни фуқаролик-ҳуқуқий табиатга эгаллигини қайд этишади⁷. Бундай битимларнинг оралик, ўтиш даври позицияси ҳақида ҳам фикр мавжуд. Масалан, А.В.Винницкийнинг таъкидлашича, ДХШ битимларини маъмурий шартномалар сифатида яқуний расмийлаштириш учун хусусий шерикка берилган оммавий мулк объекти асосида оммавий аҳамиятга эга фаолиятни амалга ошириш масалаларини ҳал қилиниш лозим⁸.

И.В. Синдеева маъмурий шартноманинг қуйидаги таърифини таклиф қилади: "маъмурий ҳуқуқнинг тенг икки ёки ундан ортиқ субъектларининг алоҳида иродаси ва хоҳишини мувофиқлаштиришда юзага келган маъмурий-ҳуқуқий нормаларга асосланган шартнома бўлиб, улардан бири давлат

⁶ Широков А.В. Административный договор как форма регулирования государственно-частных партнерств // Законодательство. 2008. № 12. С. 71; Марков К. Административно-правовая природа концессионных соглашений // Закон и право. 2010. № 1. С. 47.

⁷ Дроздов И. К правовой природе концессионного соглашения // Хозяйство и право. 2006. № 6. С. 50.

⁸ Винницкий А.В. Публичная собственность. М.: Статут, 2013. С. 248.

ҳокимияти субъекти ҳисобланади ва у бажарилиши мажбурий бўлган шартнома шартларини белгилайди ва одатда бу шартлар оммавий-ҳуқуқий манфаатларини қондиришга қаратилган бўлади"⁹. Ушбу ёндашув билан маъмурий шартноманинг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат: маъмурий шартноманинг асоси маъмурий ҳуқуқ нормалари ҳисобланади; иштирокчилардан бири давлат ҳокимияти органи бўлиб, шартноманинг асосий йўналиши оммавий-ҳуқуқий манфаатларини қондириш ҳисобланади.

Маъмурий шартноманинг моҳиятига бошқача ёндашув А.Ф. Ноздрачевнинг ишида акс этган бўлиб, у "маъмурий шартномалар фақат маъмурий ҳужжат тоифаси билан қамраб олинади ва унинг бир тури ҳисобланади", деб ёзади¹⁰. Шу билан бирга, у давлат мулкани бошқариш соҳасидаги шартномаларни, ишончли бошқариш шартномаларини, давлат эҳтиёжларини таъминлайдиган шартномаларни, табиий ресурслар ва табиатни муҳофаза қилиш соҳасидаги шартномаларни, маҳсулот тақсимотида оид битимларини ва бошқаларни маъмурий шартномаларга киритишни танқид қилади. А.Ф. Ноздрачев ҳақли равишда таъкидлайди: "агар ижро этувчи ҳокимият ўз бошқарув функцияларини бажарадиган ёки давлат хизматларини кўрсатадиган бўлса, қонун билан шартнома муносабатларига киришса, бу бундай шартнома уни фуқаролик-ҳуқуқий битимларга боғлаш имкониятини истисно қиладиган фазилатларга эга бўлади дегани эмас. Юридик ва жисмоний шахслар билан тузилган шартномаларда ижро этувчи ҳокимият фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларнинг субъекти сифатида ишлайди. Уларда фуқаролик шартномавий муносабатларидан ташқарига чиқадиган ҳеч қандай ўзига хос юридик мажбуриятлар мавжуд бўлмайди"¹¹.

Шундай қилиб, С.В.Шорохов ДХШ битимларини давлат бошқаруви шакли сифатида кўриб чиқиб, унинг ўзига хос хусусиятларини маъмурий-

⁹ Синдеева И.Ю. Административный договор как институт административного права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 10.

¹⁰ Ноздрачев А.Ф. Административные соглашения (теоретическое рассмотрение проблемы и анализ практики использования в государственном управлении) // Законодательство и экономика. 2012. № 9. С. 14.

¹¹ Ўша жойда – 18 с.

хуқуқий шартноманинг бир тури сифатида белгилайди. Унинг таъкидлашича, ДХШ битимлари: а) тенг бўлмаган мақомга эга бўлган шахслар — ваколатли органлар ва хусусий шахслар томонидан тақдим этилган давлат юридик шахс ўртасидаги муносабатларни расмийлаштириш, бу шартноманинг бир қатор мажбурий бандларида намоён бўлади; б) фақат оммавий мулк объектларида тузилади, бу ДХШни билвосита бошқарув шакли сифатида тижорат концессияси (франчайзинг) бўлган фуқаролик шартномасидан ажратиб туради; в) асосан оммавий ҳуқуқ усулларига асосланган махсус қонунчилик билан тартибга солинади; г) ДХШ битимида оммавий манфаатларни таъминлаш зарурати битим учун муайян бир томонлама ҳуқуқларнинг тан олинишини назарда тутаяди; д) ДХШ битимининг ижтимоий-ҳуқуқий табиати, шунингдек, уни фақат маъмурий ҳужжат билан тасдиқланган стандарт ДХШ битимларига мувофиқ тузиш мумкинлигида намоён бўлади¹².

Биз бу фикрга қуйидаги асосларда қўшила олмаймиз. Оммавий-ҳуқуқий тузилманинг битимида иштирок этиши ФКнинг 79-моддаси қоидаларидан келиб чиқадиган ҳуқуқий муносабатларда томонларнинг тенглигини истисно этмайди. Давлат шериғи учун маълум бир томонлама ҳуқуқларнинг тан олиниши тегишли келишувларнинг маъмурий-ҳуқуқий табиати тўғрисидаги тезис фойдасига кўриб чиқилиши мумкин эмас, чунки ҳар қандай тарафнинг бир томонлама ҳуқуқлари ўрнатилиши фуқаролик-ҳуқуқий шартномалардан келиб чиқадиган кўплаб муносабатларга хосдир. Стандарт ДХШ битимларининг мавжудлиги ушбу битимларнинг маъмурий ва ҳуқуқий табиатидан ҳам далолат бермайди.

Шундай қилиб, ДХШ битимини маъмурий-ҳуқуқий шартнома сифатида кўриб чиқиш учун етарли асослар йўқ. ДХШ битими томонларнинг тенглиги, эрк мухторияти ва шартнома эркинлиги асосида фуқаролик қонунчилиги нормалари билан тартибга солинади ва фуқаролик

¹² Шорохов С.В. Концессионное соглашение как форма публичного управления: сравнительно-правовое исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 11–12.

шартномасининг хусусиятларига тўлиқ мос келади. Шу муносабат билан саволлар туғилади: ДХШ битими аралаш ёки мустақил фуқаролик-ҳуқуқий шартномами, ушбу шартнома фуқаролик ҳуқуқида номланганми ёки номланмаганми?

Маълумки, ФКнинг 1,8 ва 354-моддалари фуқаролик-ҳуқуқий муносабат иштирокчиларига қонунчиликда назарда тутилмаган бўлсада, унинг мазмунига зид келмайдиган ҳар қандай шартнома ва битимларни тузиш имкониятини, бунда бир нечта шартнома элементларини ўзида ифодаладиган шартнома тузиш мумкинлигини белгилайди. Қолаверса, ФКнинг 354-моддаси тарафлар қонунчиликда ном қўйилмаган, яъни номланмаган шартнома тузишлари мумкинлигини ҳам назарда тутди.

Маълумки, “номланмаган шартнома бу амалдаги фуқаролик қонунчилигида мустақамланмаган (номсиз) ёхуд янги ва (ёки) Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида назарда тутилган икки ва ундан ортиқ шартномаларнинг элементларини жамлаган, ўзига хос мақсадли йўналиш ва мазмундаги фуқаролик ҳуқуқий шартномадир”¹³.

Шундай қилиб, ДХШ битимини аралаш ёки номланмаган шартномалар жумласига киритиш катта амалий аҳамиятга эга. Биринчи ҳолда, бундай шартномага шартномаларнинг алоҳида турлари тўғрисидаги қоидалар қўлланилади, масалан, бу олди-сотди шартномалари, лизинг, шартномалар ва бошқалар тўғрисидаги қоидалар бўлиши мумкин. Иккинчи ҳолда, шунга ўхшаш муносабатларни тартибга солувчи фуқаролик қонунчилиги шартнома билан тартибга солинмаган қисмда қўлланилиши мумкин (қонуннинг ўхшашлиги).

Номланмаган шартномаларга қонун ўхшашлиги бўйича айрим номланган шартномалар турларига тааллуқли мажбурий нормаларни қонунчиликни тартибга солиш мақсадларидан келиб чиққан ҳолда, шартнома

¹³ Аскарлов Н.И. Номланмаган шартномаларни фуқаролик ҳуқуқий тартибга солишининг назарий ва амалий муаммолари: юрид. фан. фалс. докт. дис. ... – Тошкент: 2020. – 162 б.

эркинлигини чеклаш шартноманинг заиф томонининг, учинчи шахсларнинг, жамоат манфаатларининг қонун билан ҳимояланган бошқа манфаатларини ҳимоя қилиш учун зарур бўлган ҳолларда ёки кўпол қоидабузарликнинг олдини олиш учун томонларнинг манфаатлари мувозанати таъминлаш мақсадида қўллаш мумкин. Шу билан бирга, судлар қонун ўхшашлиги билан мажбурий нормани қўллаш билан қайси тегишли манфаатлар ҳимояланганлигини кўрсатиши керак.

Ю.В. Романецнинг таъкидлашича, "номланмаган деб фақат шундай шартнома ҳисобланиши керакки, унга нисбатан махсус шартнома институтлари даражасида фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш таъминланмаган бўлиши лозим. Бундан ташқари, тартибга солиш аниқ фуқароликҳуқуқий тусда бўлиши шарт"¹⁴. Шунга кўра, фуқаролик қонунчилигининг ҳуқуқий нормаларида иштирокчиларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, муҳим шартлари, унинг шаклига қўйиладиган талаблар ва бошқалар белгиланган шартнома номланган ҳисобланади. Замонавий фуқаролик қонунчилигидаги номланмаган шартномаларга махфийлик тўғрисидаги битим, вексел (кредит) шартномаси, бозорда савдо жойини тақдим этиш шартномаси, кадрлар билан таъминлаш шартномаси, ўзаро ҳисобга ўтказиш тўғрисидаги кўп томонлама келишув, контрагент томонидан келажакдаги пул мажбуриятларининг юзага келишини таъминлаш учун амалга ошириладиган таъминланган (кафолат) депозити (тўлов) тўғрисидаги битим ва ҳоказо¹⁵.

Аралаш шартномаларнинг ўзига хослиги масаласига келадиган бўлсак, бу борада Е.В. Татарскаянинг қуйидаги фикрлари келтириб ўтиш мумкин: "аралаш шартнома қонун ҳужжатларида мустақил тур (кўриниш) сифатида ажратилмаган, субъектнинг ва (ёки) ҳар хил турдаги (кўринишдаги) икки ёки

¹⁴ Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2013. С. 86.

¹⁵ Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2: Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском праве. М.: Статут, 2012. С. 141.

ундан ортиқ бўлган, ҳамда ҳеч бўлмаганда улардан бири қонун билан белгиланган шартномалар субъектларининг тизим белгиларини ўз ичига олган шартнома"¹⁶.

Фикримизча, юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги қонунни “Давлат-хусусий шериклик шакллари” номли 9¹-модда билан тўлдириш ва уни қуйидаги мазмунда ифодалаш лозим:

Қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ давлат-хусусий шерикликни амалга ошириш доирасида қуйидагилар тузилиши мумкин:

мол-мулкни ишончли бошқариш шартномаси (фақат давлат-хусусий шериклик доирасида тузилган шартномада хусусий шерикнинг инвестиция мажбуриятлари назарда тутилган ҳолларда);

биргаликдаги фаолият тўғрисида шартнома;

бошқа шартномалар.

Давлат-хусусий шериклик доирасида тузилган шартномада турли шартномалар (аралаш шартнома) элементлари бўлиши мумкин, уларнинг шартлари қонунчиликка мувофиқ белгиланади.

Давлат-хусусий шерикликни бошлаш, хусусий шерикни танлаш, тузишга тайёргарлик кўриш, шартнома мазмунини аниқлаш, ушбу модданинг биринчи қисмига мувофиқ давлат-хусусий шерикликни амалга ошириш доирасида тузилган шартномаларни тузиш ва бажариш билан боғлиқ муносабатлар, агар хусусий шерик танлаш, шартномани тузиш учун тайёрлаш, унинг мазмунини аниқлаш, бундай шартномалар тузиш ва бажариш давлат-хусусий шерикликнинг тегишли шаклини тартибга солишга оид қонунчилик билан белгиланган бўлмаса ушбу қонун нормалари билан тартибга солинади.

ДХШ битимлари “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги қонуннинг қабул қилиниши ўзига хос мақомга эга бўлди. Бироқ ушбу қонунда ДХШ

¹⁶ Татарская Е.В. Правовая природа смешанных договоров // Российская юстиция. 2010. № 4. С. 25.

битимининг таърифи, унинг мазмуни, ушбу битим предмети масаласи белгиланмаганлигидан келиб чиқадиган бўлсак уни бир нечта шартномаларнинг элементларини ўз ичига оладиган аралаш шартнома сифатида баҳолаш ўринли бўлади. Чунки, амалдаги қонунчилик ДХШ битимлари турли мақсадларда ва турлича нарса (предмет) хусусида тузилиши “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги қонуннинг 10-моддасидан англашилади. Яъни ушбу моддада ДХШ ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш, давлат хизматларини яхшилаш каби йўналишлар амалга оширилиши белгиланган.

Таъкидлаш лозимки, цивилизациянинг ривожланиши давлат, жамият ва инсон фаолиятининг барча соҳаларида инқирозли ҳодисаларининг кўпайишини келтириб чиқаради. Технологик тараққиёт, аҳолининг ўсиши, қуролли тўқнашувлар, иқлим ўзгариши, пандемия инқирозларнинг пайдо бўлиши ва замонавий дунёга таъсирини олдиндан башорат қилиб бўлмаслигини намоён этилади. Давлат сиёсатини шакллантиришда ҳисобга олинмаган асосий омил бу хавфсизликдир. Хавфсизлик мезонлари ижтимоий мавжудлик асосларини ва давлатнинг ташқи ва ички таҳдидлардан ҳимоя қилиш қобилиятини белгилайди. Табiiй, техноген ва ижтимоий характердаги инқироз ҳодисаларига ўз вақтида жавоб бера олмаслик мамлакат аҳолиси, инфратузилмасининг давом этишига таъсир қилиши ва давлатчиликнинг йўқолишига олиб келадиган оқибатларни келтириб чиқаради. Давлат ўз лаёқати даражасида инқирозларни бошқаради: айрим турларнинг пайдо бўлишига қисман тўсқинлик қилади, баъзи кўринишларни минималлаштиради, оқибатларини йўқ қилади. Замонавий давлат бошқаруви тизими халқаро тажовуз, терроризм, иқлим ўзгариши, иқтисодий инқирозлар ва беқарорликнинг мураккаб муаммолари шароитида хавфсизликни тушунишга қаратилган. Жамиятнинг асосий эҳтиёжлари ва инсон омиллари хавфсизлик фалсафасининг асосидир. Хавфсизлик кафолати таҳдидларга

қарши курашиш, мамлакат ривожланишининг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, экологик, технологик ва маънавий соҳаларида уларнинг манбаларини аниқлайдиган чора-тадбирлар билан белгиланади, бу одамларни доимий (очлик, касаллик) тарапте (фалокат) таъсирдан ҳимоя қилишни назарда тутди.

Ўз имкониятларидан фойдаланадиган ўзгартирилган анъанавий миллий тизимлар замонавий шароитда энди самарали бўлмайди, чунки дунё доимо инқироз ҳодисаларининг янги шакллари таъсиридадир. Замонавий жамиятлар тобора ҳимоясиз ва танқидий ўзгаришларга сезгир бўлиб бормоқда. Давлат инқирозларни ўз-ўзидан бартараф эта олмайди, чунки анъанавий институционал тузилмалар миллий имкониятлардан ошиб кетадиган трансмиллий таҳдидларга қарши курашда етарлича самарали эмас¹⁷.

Шундай қилиб, давлатнинг пайдо бўлаётган таҳдидлардан тўлиқ ҳимояланмаганлиги муаммоси бизни ўз ҳудудларимиз ичида хавфсизликни мустақамлашнинг муқобил усулларини излашга мажбур қилади. Замонавий иқтисодиётларда давлатнинг индивидуал функциялари аста-секин хусусий бизнесга ўтказила бошланди. Хусусий субъектнинг имкониятлари давлатнинг анъанавий вазифаларини янада самарали ва ўз маблағларидан фойдаланган ҳолда ҳал қилишга имкон беради. Хавфсизлик, шу жумладан жамоат хавфсизлиги соҳаси давлат - хусусий шериклик моделларида фойдаланиш учун ҳали ҳам янги, аммо хавфсизлик муаммоларини ҳал қилиш учун катта салоҳият ва имкониятларга эга.

Хавфсизлик жамият тараққиёти ва инсоннинг самарали фаолиятининг асосидир. БМТ инсон хавфсизлигини кундалик ҳаётда - уйларда, иш жойларида ёки жамоаларда инсон ривожланишига етказилган травматик оқибатлардан (очлик, оғрик, зулм, тўсатдан ва зарарли ҳалокат) халос бўлиш

¹⁷ Cvrtila V., Peresin A. New security models and public-private partnership // Collegium antropologicum. 2014. – № 38 (1). – P. 195-204.

ҳолати сифатида белгилайди¹⁸. Замонавий дунёда хавфсизлик инсон хавфсизлигини ҳам, миллий хавфсизликни ҳам қамраб олади, бу ўрнида жамоат хавфсизлиги инсон хавфсизлигига эришиш воситасидир¹⁹. Хавфсизликни секторал таҳлил қилиш концепцияси ва секуритизация концепциясига асосланиб, Копенгаген мактаби бешта хавфсизлик зонасини аниқлади: ҳарбий, сиёсий, ижтимоий, иқтисодий ва экологик²⁰. Хавфсизлик соҳаси давлатнинг табиати ва мавжудлигига тегишли (худуд ва фуқароликни ҳимоя қилиш, ҳамма учун бир хил аҳамиятга эга ва манфаатдор бўлган шахсият ва чегаралар масалалари) ва экспертларга ёки қарор қабул қилиш органларига топширилиши мумкин эмас²¹.

Давлатнинг мавжуд хавфсизлик функциялари табиий, геосиёсий, иқтисодий ва ижтимоий омилларнинг (юзага келиши ва оқибатлари бўйича) замонавий олдиндан айтиб бўлмайдиган муаммоларига дуч келмоқда. Жамоавий ҳаракатлар натижасида хавфсиз бўлган нарсани тушуниш хавфсиз омилларни амалга оширишнинг янги парадигмасига ёндашувларни излашни тобора кўпроқ белгилайди. Давлат вужудга келганидан бери жамоат хавфсизлигини таъминлаш, чегараларни ҳимоя қилиш ва ички тартибни сақлаш учун жавобгардир. Бироқ, терроризм, кибержиноятчилик ва иқлим ўзгариши, шу жумладан, таҳдид ва хатарларни олдиндан башорат қилишнинг имконсизлиги хусусий секторни бу турли вазифаларни ҳал қилишда масъул ҳамкор айлантирди²². Муҳим инфратузилмаларни муҳофаза қилиш соҳасида

¹⁸ Cvrtila V., Peresin A. New security models and public-private partnership // Collegium antropologicum. 2014. – № 38 (1). – P. 197.

¹⁹ Kerr P. L. judska sigurnost // Suvremene sigurnosne studije. Zagreb, 2010. – Str. 114-132.

²⁰ Buzan B., Waever O., De Wilde J. Security: a new framework for analysis. – Lynne Rienner Publishers, 1998. – 239 p.

²¹ Eriksen E. O. Governance between expertise and democracy: The case of European Security // Journal of European Public Policy. 2011. – № 18 (8). – P. 1183.

²² Carr M. Public-private partnerships in national cyber-security strategies // International Affairs. 2016. – № 92 (1). – P. 43-62.

барқарорлик концепцияси хусусий бизнесни жамоат хавфсизлигини амалга оширишга жалб қилишнинг истиқболли усули бўлиши мумкин²³.

М. Parker ва М. Тейлорнинг таклиф қилишларича, янги хавфсизлик парадигмаси шаклланмоқда, унда молиявий чегаралар ва параметрлар хавфсизлик қарорларини қабул қилиш ваколатига эга бўлган хусусий муассасалар фаолият кўрсатадиган “мураккаб тўплам” сифатида яхшироқ тушунилади²⁴.

Муҳим инфратузилмаларга қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат тизимлари, энергия тизимлари, тиббиёт муассасалари, банк ва молия тизимлари, тижорат объектлари ва юк ташиш хизматлари киради, уларнинг аксарияти хусусийдир²⁵. Натижада, бир қатор Ғарб мамлакатларидаги хавфсизлик идоралари вакиллари тобора кўпроқ хусусий корхоналарни хавфсизлигини сезиларли даражада камайтириш ва бутун жамиятни ҳар қандай таҳдидларга, табиий офатларга ва техноген фалокатларга нисбатан янада чидамли қилиш учун умумий сиёсий мақсадга эга бўлган турли хил хавфсизлик масалаларини бошқаришда иштирок этишга чақирмоқдалар²⁶.

Е.Е.Нofferнинг²⁷ фикрига кўра, инқироз оқибатларини бошқаришнинг самарали модели беш циклдан иборат: мумкин бўлган таҳдидларга тайёргарлик; ҳақиқий воқеаларга жавоб бериш, хавф ўтганидан кейин қайта бошлаш; олдинги воқеаларни баҳолаш натижасида олинган тажрибага асосланиб, келажакдаги таҳдидларни юмшатиш; келажакдаги инқирозларга таъсир кўрсатиш мақсадида тайёргарлик босқичига қайтиш.

²³ Bures O. Contributions of private business to the provision of security in the EU: beyond public-private partnerships // *Crime, Law and Social Change*. 2017. – № 67 (3). – P. 289-312.

²⁴ Parker M., Taylor M. Financial intelligence: A price worth paying? // *Studies in Conflict & Terrorism*. 2010. – № 33 (11). – P. 949-959.

²⁵ O'Rourke, T. D. (2007), "Critical infrastructure, interdependencies, and resilience", *The Bridge*, vol. 37 (1), pp. 22–29.

²⁶ Carrapico H., Barrinha A. The EU's emerging security actorness in cyberspace: Quo vadis? // *The EU, Strategy and Security Policy*. — Routledge, 2016. – P. 104–118.

²⁷ Hoffer, E. E. (2011), *Consequence Management. Fighting Back: What Governments Can Do About Terrorism*, Stanford University Press, Stanford, USA.

Давлат ва хусусий сектор ўртасидаги замонавий хавфсизликка таҳдидларга қарши курашда ҳамкорлик моделлари миқдорий жиҳатдан ўсишни бошлаган давлат-хусусий шериклик шаклида ишлаб чиқиши мумкин. Замонавий хавфсизлик таҳдидларига қарши самарали воситаларни ишлаб чиқиш барча иштирокчилар - ҳукумат, хусусий сектор ва фуқароларнинг иштироқи ва биргаликдаги ҳаракатларини талаб қилади. Давлат ва хусусий сектор хавфларни баҳолашни тайёрлаш учун биргаликда ишламоқда, давлат сектори кейинги ҳаракатлар учун илғор тажрибаларни тарқатмоқда. Хусусий сектор ресурсларни самарали тақсимлаш учун эксперт ишланмаларини яратиш орқали давлат секторига жамоат хавфсизлигига таҳдидлар ва терроризмга қарши курашда ёрдам бериши мумкин²⁸.

Европа Иттифоқи (ЕИ) турли хил замонавий хавфсизлик таҳдидларига қарши курашда хусусий секторни янада фаол иштирок этишга чақиради. Масалан, 2010 йилдаги ички хавфсизлик стратегияларида "хусусий сектор" атамаси қайта-қайта тилга олиниб, унинг молиявий жиноятлар, энергия етишмаслиги, ахборот-коммуникация технологиялари ва пандемияларнинг олдини олиш учун аҳамиятини аниқ белгилаб берган²⁹.

Бинобарин, давлатнинг хавфсизлик соҳасидаги вазифаларини амалга ошириш юқори мураккаблик элементлари ва динамизм ва ноаниқлик хусусиятларини ўз ичига олган асосий вазифадир. Замонавий таҳдидлар глобал миқёсда бўлиб бормоқда ва инқирозлар салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Давлатнинг имкониятлари чекланган ресурслар ва инқирозли вазиятларга таъсир қилиш механизмлари шароитида ифодаланadi. Давлат ва хусусий сектор ресурсларининг уйғунлиги хавфсизликнинг муҳим омилларини таъминлаш учун янги имкониятлар яратади. Замонавий институционал субъектларнинг позицияси ДХШни хавфсизлик соҳасидаги

²⁸ Cvrtila V., Peresin A. New security models and public-private partnership // Collegium antropologicum. 2014. – № 38 (1). – P. 195—204.

²⁹ Internal security strategy for the European Union. Towards a European security model, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. – 31 p.

хамкорликнинг замонавий механизми сифатида белгилайди. Бошқарув самарадорлиги, техник ва касбий салоҳиятини ҳисобга олган ҳолда, ўз инвестицияларини жалб қилган ҳолда, хусусий мулкдор терроризм, кибержиноятчиликка қарши курашиш, муҳим инфратузилмани ҳимоя қилиш, фавқулодда вазиятлар ва экологик офатлар оқибатларини бартараф этиш ва ҳоказолар бўйича давлат томонидан берилган вазифаларни ҳал қилиши мумкин.

Келгусида давлат - хусусий шериклик механизмларидан фойдаланганда давлат ва хусусий субъектлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар чегараларини, шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ва улардан фойдаланишни, хатарларни тўғри тақсимлашни, ҳар бир иштирокчининг харажатларини минималлаштиришни, хавфсизлик масалаларига бозор ёндашувларини аниқлаш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Головинов О. М. Теоретические основы и прикладные аспекты государственно-частного партнерства / О. М. Головинов, Л. А. Дмитриченко // Экономика и государство. – 2010. – № 9. – С. 4 – 8.
2. Безбах Н. В. Государственно-частное партнерство как альтернативная форма приватизации в Украине / Н. В. Безбах // Экономика и государство. – 2011. – № 6. – С. 139 – 142.
3. Солодовнік О.О. Інтереси та переваги сторін державно-приватного партнерства / Interests and Benefits of the Public-private Partnership Parties // https://www.researchgate.net/publication/346404070_Interesi_ta_perevagi_storin_derzavno-privatnogo_partnerstva_Interests_and_Benefits_of_the_Public-private_Partnership_Parties
4. Раҳмонқулов Ҳ. Битимлар. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДЮИ, 2009. – 32 б.
5. Попондопуло В.Ф. Публично-частное партнерство: понятие и правовые формы // Арбитражные споры. 2014. № 2. С. 81.

6. Широков А.В. Административный договор как форма регулирования государственно-частных партнерств // Законодательство. 2008. № 12. С. 71; Марков К. Административно-правовая природа концессионных соглашений // Закон и право. 2010. № 1. С. 47.
7. Дроздов И. К правовой природе концессионного соглашения // Хозяйство и право. 2006. № 6. С. 50.
8. Винницкий А.В. Публичная собственность. М.: Статут, 2013. С. 248.
9. Синдеева И.Ю. Административный договор как институт административного права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 10.
10. Ноздрачев А.Ф. Административные соглашения (теоретическое рассмотрение проблемы и анализ практики использования в государственном управлении) // Законодательство и экономика. 2012. № 9. С. 14.
11. Ёша жойда – 18 с.
12. Шорохов С.В. Концессионное соглашение как форма публичного управления: сравнительно-правовое исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 11–12.
13. Аскарров Н.И. Номланмаган шартномаларни фуқаролик ҳуқуқий тартибга солишнинг назарий ва амалий муаммолари: юрид. фан. фалс. докт. дис. ... – Тошкент: 2020. – 162 б.
14. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2013. С. 86.
15. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2: Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском праве. М.: Статут, 2012. С. 141.
16. Татарская Е.В. Правовая природа смешанных договоров // Российская юстиция. 2010. № 4. С. 25.
17. Cvrtila V., Peresin A. New security models and public-private partnership // Collegium antropologicum. 2014. – № 38 (1). – P. 195-204.

- 18.Cvrtila V., Peresin A. New security models and public-private partnership // Collegium antropologicum. 2014. – № 38 (1). – P. 197.
- 19.Kerr P. L judska sigurnost // Suvremene sigurnosne studije. Zagreb, 2010. – Str. 114-132.
- 20.Buzan B., Waever O., De Wilde J. Security: a new framework for analysis. – Lynne Rienner Publishers, 1998. – 239 p.
- 21.Eriksen E. O. Governance between expertise and democracy: The case of European Security // Journal of European Public Policy. 2011. – № 18 (8). – P. 1183.
- 22.Hoffer, E. E. (2011), Consequence Management. Fighting Back: What Governments Can Do About Terrorism, Stanford University Press, Stanford, USA.
- 23.Cvrtila V., Peresin A. New security models and public-private partnership // Collegium antropologicum. 2014. – № 38 (1). – P. 195—204.
- 24.Internal security strategy for the European Union. Towards a European security model, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. – 31 p.
- 25.O'Rourke, T. D. (2007), "Critical infrastructure, interdependencies, and resilience", The Bridge, vol. 37 (1), pp. 22—29.
- 26.Carrapico H., Barrinha A. The EU's emerging security actorness in cyberspace: Quo vadis? // The EU, Strategy and Security Policy. — Routledge, 2016. – P. 104–118.
- 27.Hoffer, E. E. (2011), Consequence Management. Fighting Back: What Governments Can Do About Terrorism, Stanford University Press, Stanford, USA.
- 28.Cvrtila V., Peresin A. New security models and public-private partnership // Collegium antropologicum. 2014. – № 38 (1). – P. 195—204.
- 29.Internal security strategy for the European Union. Towards a European security model, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. – 31 p.